

Original paper

GUASH TEXNIKASIDA NATYURMORT ISHLASHNING BADIY VA TEXNIK JIHATLARI

© I.Ch.Mamatqulov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada guash texnikasining badiiy va texnik xususiyatlari, uning yordamida natyurmort asarlarini ishlash bosqichlari, rang uyg'unligi va ifodaviylik imkoniyatlari tahlil etiladi. Shuningdek, talabalarda badiiy did, rang sezgirligi va kompozitsion tafakkurni shakllantirishda guash texnikasining o'rni ilmiy asosda yoritiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalarni guash texnikasining xususiyatlari bilan tanishtirish, natyurmort ishlash jarayonida rang uyg'unligi, faktura, yorug'lik va kompozitsion yechimlarni to'g'ri tanlash malakasini rivojlantirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda amaliy, kuzatuv, tahliliy va taqqoslama metodlardan foydalanildi.

Tajriba jarayonida quyidagi materiallar qo'llanildi:

- Guash bo'yoqlari (asosiy sovuq va issiq ranglar);
- Turli qattqlikdagi mo'yqalamlar (№3–10 oralig'ida);
- Akvarel yoki karton asosli qog'oz;
- Palitra, suv idishi, mato-salfetkalar;
- Natyurmort uchun o'quv obyektlari (idishlar, mevalar, gazlama drapirovkalari).

Mashg'ulot jarayoni bosqichma-bosqich tashkil etildi:

1. Kompozitsion joylashuvni aniqlash (umumiy joylashuv, predmetlar o'rtasidagi muvozanat);
2. Tonal yechimni belgilash (yorug'lik-soya nisbatlarini chizish);
3. Asosiy rangli qatlamni qo'llash (rassomlik fakturasini hosil qilish);
4. Ranglarni uyg'unlashtirish va yakuniy ishlov berish (refleks, soya va yorqin dog'lar ustida ishlash).

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba natijalariga ko'ra, guash texnikasida ishlangan natyurmortlar talabalarda rangni sezish, kompozitsiyani his qilish va badiiy fikrlash ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi.

- **Birinchidan**, guash texnikasi talabalarga bo'yoqning qoplama xususiyati orqali rangning to'yinganligi va tus o'zgarishini nazorat qilish imkonini beradi.
- **Ikkinchidan**, sovuq va issiq ranglarning o'zaro uyg'unligi orqali fazoviy chuqurlik va hajm ifodasi shakllanadi.

- **Uchinchidan**, natyurmort ishlash jarayonida talabalar yorug'lik va soya munosabatlarini kuzatish, predmetning fakturasini berish, kompozitsion markazni aniqlash malakasini egallaydilar.

Amaliy mashg'ulotlar asosida aniqlanishicha, guash texnikasi orqali talabalarning estetik didi va rang madaniyati sezilarli darajada rivojlanadi.

XULOSA: guash texnikasida natyurmort ishlash – bu nafaqat rangtasvir asoslarini o'rgatish, balki talabalarda badiiy tafakkur, rang uyg'unligini his etish va estetik didni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnika o'quv jarayonida ijodkorlikni rag'batlantiruvchi, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtiruvchi samarali vositadir.

Kalit so'zlar: simmetriya, assimetriya, ritm, rang gammasi, tus, mo'yqalam, refleks, grizayl, drapirovka.

Iqtibos uchun: Mamatqulov.I.Ch. Guash texnikasida natyurmort ishlashning badiiy va texnik jihatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). B.150–157.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАТЮРМОРТА В ТЕХНИКЕ ГУАША

© И.Ч.Маматкулов¹✉

Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются художественные и технические особенности техники гуаша, этапы создания натюрморта с ее помощью, цветовая гармония и выразительные возможности. Также на научной основе освещается роль техники гуаша в формировании у студентов художественного вкуса, цветовой чувствительности и композиционного мышления.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования - ознакомить студентов с особенностями техники гуашь, развить навыки правильного выбора цветовой гармонии, фактуры, света и композиционных решений в процессе работы над натюрмортом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались практические, наблюдательные, аналитические и сравнительные методы.

В ходе эксперимента использовались следующие материалы:

- Гуашевые краски (основные холодные и теплые цвета);
- Кисти различной жесткости (в диапазоне No 3-10);
- Бумага на основе акварели или картона;
- Палитра, ёмкость для воды, салфетки;
- Учебные объекты для натюрморта (сосуды, фрукты, драпировки тканей).

Тренировочный процесс был поэтапным:

1. Определение композиционного расположения (общее расположение, равновесие между предметами);
2. Определение тонального решения (построение светотеневого соотношения);
3. Применение основного цветового слоя (создание художественной фактуры);

4. Гармонизация цветов и окончательная обработка (работа над рефлексам, тенями и яркими пятнами).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: согласно результатам эксперимента, натюрморты, выполненные в технике гуаша, эффективно развивают у студентов навыки восприятия цвета, чувства композиции и художественного мышления.

- Во-первых, техника гуаша позволяет студентам контролировать насыщенность цвета и изменение тона через свойства покрытия краски.

- Во-вторых, через сочетание холодных и теплых цветов формируется выражение пространственной глубины и объема.

В-третьих, в процессе работы над натюрмортом студенты приобретают навыки наблюдения за соотношением света и тени, передачи фактуры предмета и определения композиционного центра.

На основе практических занятий было установлено, что благодаря технике гуаша значительно развивается эстетический вкус и цветовая культура студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: создание натюрморта в технике гуаша - это не только обучение основам живописи, но и формирование у студентов художественного мышления, чувства цветовой гармонии и эстетического вкуса. Данная техника является эффективным инструментом, стимулирующим творчество в учебном процессе, сочетающим теорию и практику.

Ключевые слова: симметрия, асимметрия, ритм, цветовая гамма, оттенок, кисть, рефлекс, гризайль, драпировка.

Для цитирования: Маматкулов И.Ч. Художественные и технические аспекты работы натюрморта в технике гуаша // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10(1). С.150–157.

ARTISTIC AND TECHNICAL ASPECTS OF NATURE MORT WORK IN THE GUASH TECHNIQUE

© Mamatkulov I Chorshanbiyevich¹✉

¹ Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the artistic and technical features of the gouache technique, the stages of creating a still life using it, as well as the principles of color harmony and expressive possibilities. The paper also scientifically highlights the role of gouache in developing students' artistic taste, color sensitivity, and compositional thinking.

AIM: the main purpose of this study is to familiarize students with the characteristics of the gouache technique and to develop their skills in selecting appropriate color harmonies, textures, lighting, and compositional solutions during the process of still life painting.

MATERIALS AND METHODS: the research employed practical, observational, analytical, and comparative methods.

The following materials were used in the experimental process:

- Gouache paints (basic cold and warm colors);
- Brushes of various stiffness (No. 3–10 range);
- Watercolor or cardboard-based paper;
- Palette, water container, and napkins;
- Educational still life objects (vessels, fruits, and fabric draperies).

DISCUSSION AND RESULTS: according to the experimental results, still lifes executed using gouache techniques effectively develop students' color perception skills, composition sense, and artistic thinking.

• Firstly, the gouache technique allows students to control color saturation and tone change through the paint coating properties.

• Secondly, through the combination of cold and warm colors, the expression of spatial depth and volume is formed.

Thirdly, during the process of working on a still life, students acquire skills in observing the ratio of light and shadow, conveying the texture of the object, and determining the compositional center.

Based on practical exercises, it was established that thanks to the gouache technique, students' aesthetic taste and color culture develop significantly.

CONCLUSION: creating a still life using gouache technique is not only about teaching the basics of painting but also about developing students' artistic thinking, sense of color harmony, and aesthetic taste. This technique is an effective tool for stimulating creativity in the learning process, combining theory and practice.

Keywords: Symmetry, asymmetry, rhythm, color palette, tone, brush, reflection, grisaille, drapery.

For citation: Mamatkulov I Chorshanbiyevich. (2025) Artistic and technical aspects of nature mort work in the guash technique, vol.3 (10(1)), pp.150–157. (In Uzbek).

Tasviriy san'at o'quv jarayonida guash texnikasining o'rni alohida ahamiyatga ega. Bu texnika o'zining universalligi, ranglarning to'yinganligi, mat fakturasi va qayta ishlash imkoniyati bilan ajralib turadi. Guash — suv asosidagi bo'yoq bo'lib, unda rang qatlamlari bir-biri ustiga yopishadi va natijada rang o'tishlari silliq, lekin ifodali chiqadi. Shuning uchun u pedagogik jarayonda, ayniqsa natyurmort janrida ishlashda keng qo'llaniladi.

Guash bo'yoqlari yordamida talabalarda rangni sezish, fazoviy idrok va kompozitsion tafakkur ko'nikmalari shakllanadi. Rang tasvirining psixologik ta'siri, yorug'lik va soya o'rtasidagi munosabatni aniqlash, rang kontrasti va uyg'unligini topish orqali ularning badiiy idroki rivojlanadi. Shu nuqtayi nazardan guash texnikasida ishlangan natyurmortlar faqat texnik mashq emas, balki estetik tafakkurni tarbiyalovchi vosita hisoblanadi.

Guash texnikasining eng muhim xususiyatlaridan biri – uning rang qatlamlari bilan ishlash imkoniyati. Bo‘yoqning zich tuzilishi sababli har bir tus o‘zining alohida fakturasiga ega bo‘ladi. Talabalar bu jarayonda bo‘yoqning qoplovchanligini, suv miqdori bilan rang kuchini boshqarishni, issiq va sovuq ranglarning o‘zaro ta‘sirini o‘rganadilar. Shu tariqa, ularning kuzatuvchanlik, rang tahlili va ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadi.

Guash texnikasida ishlashning pedagogik samaradorligi, avvalo, uning tuzilishidagi oson nazoratlanadigan texnologik jarayonda namoyon bo‘ladi. Talaba ishni bosqichma-bosqich bajaradi: kompozitsion joylashuvni aniqlaydi, chiziqli tuzilmani belgilaydi, so‘ngra tonal echimni topib, rang qatlamlarini qo‘llaydi. Bu jarayon davomida talabalar ranglarning to‘yinganligini, yorug‘lik va soya nisbatini, reflekslarning roli hamda umumiy rang uyg‘unligini kuzatadilar. 1-rasm

1-rasm. Yuqoridagi guash texnikasida ishlangan rang-barang natyurmortda stol ustiga joylashtirilgan mevalar — olma, apelsin, nok, banan va uzumlar tasvirlangan. Asarda yorqin, iliq va sovuq ranglar uyg‘unligi orqali tabiiylik va hayotiylik berilgan. Fon drapirovka bilan boyitilgan bo‘lib, yorug‘lik va soya o‘rtasidagi o‘tishlar mohirlik bilan ifodalangan.

Guash texnikasining o‘quv amaliyotidagi afzalligi shundaki, u orqali talabalar rangni tuyg‘u darajasida anglay boshlaydilar. Sovuq ranglardan tuzilgan natyurmortlarda (masalan, ko‘k, kulrang, binafsha, oq ranglar gammasi) talaba fazoviy chuqurlik, masofa va muvozanatni aniqlash imkoniga ega bo‘ladi. Bunday rang gammasi inson hissiyotida

sokinlik, salqinlik, tafakkur va uyg'unlikni uyg'otadi. Shu bilan birga, sovuq ranglarni ishlash jarayonida issiq reflekslarning nozik qo'shimchalari umumiy kompozitsiyani jonlantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, guash texnikasida ishlashda talabalar rangni nafaqat ko'rish, balki his qilish, tahlil qilish orqali tasvir yaratadilar. Bu holat estetik didni, rang sezgirligini va tafakkur madaniyatini rivojlantiradi. Guash texnikasi, ayniqsa, rangli kompozitsiyalarni yaratishda boshqa rangtasvir uslublariga nisbatan qulaylik beradi. Chunki u akvareldagi shaffoflikni va moybo'yoqdagi tugal ifodani o'zida uyg'unlashtiradi.

Shuningdek, guash texnikasi talabalarni rang tahliliga o'rgatishda nazariy bilimlarni amaliy mashqlar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir rangning o'ziga xos optik xususiyati bor: masalan, ultramarin chuqurlik hissini, oq rang tiniqlikni, kulrang neytrallikni, binafsha rang esa bosiqlikni ifodalaydi. Natyurmort yaratish jarayonida bu ranglarning uyg'unligi, ularning bir-biriga nisbatan mutanosibligi talabaning badiiy didini chuqurlashtiradi.

Ilmiy-pedagogik jihatdan guash texnikasida ishlash mashg'ulotlari talabalarning **sensor idrokini** (ko'rish orqali farqlash qobiliyati), **analitik fikrlashini** (ranglarni tahlil qilish, qiyoslash), hamda **ijodiy muammolarni hal etish** ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular rang kompozitsiyasini mustaqil yaratish, rang ritmini topish, badiiy yaxlitlikni his qilishni o'rganadilar.

Tajriba natijalariga ko'ra, guash texnikasida ishlash mashg'ulotlarini bosqichma-bosqich tashkil etish yuqori samara beradi. Dastlabki bosqichda talabalar oddiy shakllar asosida rang o'tishlarini mashq qiladilar; ikkinchi bosqichda yorug'lik va soya tahliliga o'tadilar; yakuniy bosqichda esa badiiy kompozitsiyani tugallash, fon va asosiy predmet o'rtasidagi muvozanatni topish vazifalarini bajaradilar. Shu jarayonlarda nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan mustahkamlanadi.

Guash texnikasining badiiy-psixologik ta'siri ham muhimdir. Rang va tus uyg'unligi orqali talabalarda nafaqat estetik idrok, balki hissiy ifoda, ruhiy uyg'unlik va go'zallikni his etish qobiliyati rivojlanadi. Bu esa nafaqat rangtasvir mashg'ulotlari, balki umuman san'atni tushunish va qadrlash madaniyatining shakllanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, guash texnikasida natyurmort ishlash talabalarda quyidagi sifatlarni shakllantiradi:

- Rang uyg'unligini his etish va tahlil qilish;
- Kompozitsion markazni topish va mutanosiblikni saqlash;
- Yorug'lik va soya nisbatlarini kuzatish;
- Rang orqali hissiy mazmuni ifodalash;
- Estetik did va ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

Shunday qilib, guash texnikasi zamonaviy san'at ta'limida nafaqat tasviriy vosita, balki badiiy tafakkurni tarbiyalovchi, estetik hisni rivojlantiruvchi ilmiy-pedagogik vosita sifatida o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. S.Abdirasilov. Tasviriy san'at o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish. Toshken., 1996.
2. Mamatqulov I. C. O 'QUVCHILARNI PORTRET ISHLASHGA O 'RGATISH METODIKASI //Inter education & global study. – 2024. – №. 2. – C. 155-162.
3. B.Boymetov, S. Abdirasilov. Chizmatasvir. T., G'.G'ulom nomidagi nashriyot, 2004.
4. Mamatqulov I. C. O 'RTA OSIYODA TASVIRIY SAN'ATNING RIVOJLANISH TARIXI //Inter education & global study. – 2024. – №. 3. – C. 184-194.
5. Mamatqulov I. C. O 'RTA OSIYODA TASVIRIY SAN'ATNING RIVOJLANISH TARIXI //Inter education & global study. – 2024. – №. 3. – C. 184-194.
6. B.Ziyomhammadov, Sh.Abdullayeva. Ilg'or pedagogik texnologiya: Nazariya va amaliyot. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2001.
7. Mamatqulov I. C. RANGNING XUSUSIYATLARI VA ULAR HAQIDA TA'LIMOTLAR //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – C. 83-94.
8. J.Majidov. Tasviriy san'atdan maktabdan tashqari ishlar. T., 1983.
9. M.N. Nabiyev. Rangshunoslik. T., 1995.
10. R.Hasanov. Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi. T., «Fan», 2004.
11. O. Xudoyorova. O'zbekiston maktablarida tasviriy san'at o'qitish tarixidan. T., 1993.
12. N.Oydinov. Rassom-o'qituvchilar tayyorlash muammolari. - Toshkent; O'qituvchi, 1997.
13. Toshpulatov F. U., Mominov B. K., Mamatkulov I. C. Determination of Sections of General Surfaces of the Second Order on Predetermined Circles //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – T. – C. 21-26.
14. Baxtiyor M., Ilxomjon M. GRAPHIC PROGRAMS USED IN THE LEARNING PROCESS, AS WELL AS THE CAPABILITIES OF AUTOCAD AND 3D MAX GRAPHICS PROGRAMS //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – C. 92-94.
15. Karamatovich M. B. THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FINE ARTS TODAY //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – C. 105.
16. Mo'minov B. K., Sulaymonovna X. S. UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA HAYKALTAROSHLIKNI SAMARALI O'ZLASHTIRISHDA O'QUVCHILARNING BADIY DIDI VA IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamatqulov Ilhomjon Chorshanbiyevch**, tasviriy san'at kafedrasida dotsent, [**Маткулов Ильхомжон Чоршанбиеви**, Доцент кафедры изобразительного искусства], [**Matkulov I Chorshanbievi**, Associate Professor, Department of Fine Arts]; manzil: O'zbekiston, Termiz tumani, "Yangiobod" MFY, At-Termiziy ko'chasi 1 A-uy Pochta index:

190111 [адрес: Узбекистан, Термезский район, МФУ «Янгиабд», улица Ат-Термизы 1 А-уй Почтовый индекс: 190111], [address: Uzbekistan, Termez district, MFP "Yangiabad", At-Termizy street 1 Auy Postal code: 190111].